

NOSIR MUHAMMAD – AZIZ NESIN HIKOYALARI TARJIMONI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14642952>

Filol. f. d. **Xayrulla HAMIDOV**,
TDSHU professori, Toshkent, O‘zbekiston.
Tel: +998 90 960 06 23; E-mail: hamidovx@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalqaro sharhlovchi, siyosatshunos, tarixchi, adib Nosir Muhammad (Nasriddin Muhammadiyev)ning tarjimonlik mahorati haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: asliyat, badiiy tarjima, tarjimon mahorati, o‘zaro yaqin tillar, “Turkiy adabiyot durdonalari”.

Аннотация. В данной статье речь идет о переводческом мастерстве известного международного комментатора, политолога, историка, писателя и поэта Насыра Мухаммада (Насреддина Мухаммадиева).

Ключевые слова: оригинал, художественный перевод, переводческое мастерство, родственные языки, «Шедевры турецкой литературы».

Abstract. This article is about the translation skills of the famous international commentator, political scientist, historian, writer and poet Nasir Muhammad (Nasreddin Muhammadiev).

Key words: original, literary translation, translation skills, related languages, “Masterpieces of Turkish literature”.

Ko‘pchilik Nosir Muhammad (Nasriddin Muhammadiyev ¹)ni xalqaro sharhlovchi, siyosatshunos, 2005-2016 yillar Respublika baynalmilal madaniyat markazini (hozirgi Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do‘stlik aloqalari qo‘mitasi) rahbari lavozimida mehnat qilgan rahbar sifatida yaxshi taniydi. Ammo adabiyot ixlosmandlari, ijodkorlar, tadqiqotchilar bu insonni ijodkor, shoir, tarixchi va mohir tarjimon sifatida ham yaxshi biladi. Chunki u kishi hech qachon na shoirlikka, na tarixnavislikka va na tarjimonlikka da’vo qilgan emas.

¹ Nosir Muhammad (Nasriddin Muhammadiyev) 1946 yilning 2 dekabrda Qashqadaryo viloyatida tug‘ilgan. 1968 yilda Toshkent davlat universitetining filologiya fakultetini tamomlagan. Xuddi shu yili mehnat faoliyatini «Toshkent oqshomi» gazetasida boshlagan. 1976-1979 yillarda Eronda fors tili tarjimoni bo‘lib ishlagan. 1983-1993 yillarda «Yoshlik» jurnalida mas’ul kotib, 1993-1994 yillarda O‘zbekiston Milliy axborot agentligining (O‘ZA) xalqaro axborotlar bo‘limini boshlig‘i lavozimida faoliyat ko‘rsatgan. 1994-1996 yillarda Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatining birinchi kotibi, 1996-1999 yillarda O‘zbekistonning Turkiyadagi elchixonasi birinchi kotibi bo‘lib ishlagan. 1999 yildan 2005 yilgacha Prezident devoni matbuot xizmati yetakchi konsultanti, 2005-2016 yillar Respublika baynalmilal madaniyat markazini (hozirgi Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do‘stlik aloqalari qo‘mitasi) rahbari lavozimida mehnat qilgan. Nasriddin Muhammadiyev 2016 yilda 70 yoshida vafot etgan.

Nosir Muhammad ko‘pqirrali iste‘dod sohibi bo‘lgan, siyosatshunoslik va rahbarlik ishlari uning asosiy mehnat faoliyatini tashkil etgan bo‘lsa, qolganlari bu insonning bo‘sh vaqtlarini sarflagan xobbisi, sevib shug‘ullangan mashg‘uloti bo‘lgan, desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Darhaqiqat, Nasriddin Muhammadiyev qalami o‘tkir tarjimon ham edi. Masalan, u atoqli turk adibi Aziz Nesin hikoyalarini ona tili-mizga qoyilmaqom tarjima qilgan iste‘dodli o‘zbek ijodkorlaridan biridir.

2015 yilda “O‘zbekiston” nashriyotida chop etilgan “Nesin Aziz. Hushtak Afandim (Hajviy hikoyalar)” [2] deb nomlangan kitobda N.Muhammadiyevning Aziz Nesin ijodidan tarjima qilgan to‘rtta mashhur hikoyasi o‘rin olgan. Bular orasida mashhur turk satirik yozuvchisining “Dardi bedavo”, “Dengiz oyoq ostida” (*Deniz Ayak Altında*), “Chegara ustidagi uy” (*Sınır Üstündeki Ev*), “Fil Hamdi qanday ushlandi?” (*Fil Hamdi Nasıl Yakalandı?*) deb nomlangan hajviy hikoyalari bor. Bundan tashqari, bu hikoyalar 2022 yilda Toshkentda nashr etilgan 100 jildlik “Turkiy adabiyot durdonalari” nomli adabiy jamlanmaning 47-jildidan joy olgan [3].

Ma‘lumki, Aziz Nesinning hikoyalari turk tilidan tarjima qilingan va milliy adabiyotimizdan joy olgan asarlar qatorida etakchi o‘rin egallaydi. Ushbu maqola ustida ishlash jarayonida Aziz Nesin asarlari (“Sizning mamlakatda eshak yo‘qmi?” (“Sizin Memlekette eşek yok mu?” deb nomlangan kitob [1]) ning Nosir Muhammad tomonidan amalga oshirilgan tarjimalari, ularda turkcha frazeologik birliklarning berilishi, va albatta, tarjimon mahorati masalasiga e‘tibor qaratildi.

Aziz Nesin o‘zining bir hikoyasida Istanbul hayotini butun iste‘dodini namoyon qilgan holda ochib beradi. Hikoyada ba‘zi insonlar, xususan, boy kishilar Istanbul shahrining dengiz atrofidagi xushmanzara dam olish maskanlarini, hatto dengizni sotib olib, oddiy kishilar uchun dengizning yonida yashash u yoqda tursin, hatto ko‘rish armonga aylangani, dengiz atrofidagi maskanlar juda qimmatligini muallif o‘tkir hajv ostiga oladi: *“İstanbul’un üç biyanı² deniz. Bu kadar da değil, İstanbul’un denizi, İstanbul karasının koynuna kol kol sokulmuş. Yine de böyleyken, İstanbul’da denize girmek, öbür dünyada cennete girmekten daha zor. İstanbul’un bir başından bir başına deniz kıyılarını bir takım insanlar satın almışlar. Denizin satın alınması akıl alır iş değildir. Denizi satın alanlar, dua edelim ki havayı da satın almamışlar. Denizle hava arasında büyük bir fark yok; onu da satın alıp bizi havasızlıktan boğmadıklarına şükür”*[1,55].

Ushbu parchani Nosir Muhammad o‘zbek tiliga quyidagicha o‘girgan: *“Istanbulning uch tomoni dengiz. To‘g‘rirog‘i, dengiz Istanbul zaminiga har tomondan yorib kirgan. Lekin shunday bo‘lsa ham, Istanbulda dengizga kirish narigi dunyoda jannatga kirishdan ham qiyin. Istanbulning u uchidan – bu uchigacha*

² Aziz Nesin o‘zining hajviy hikoyalarida Istanbul shevasiga xos so‘z shakllaridan ko‘p foydalanadi. Jumladan, turk adabiy tilidagi “bir yani” birikmasi ham xalqona qilib “bir yani” shaklida berilgan.

dengiz sohillarini ba'zi odamlar sotib olgan. Dengizning sotib olinishiga aql bovar qilmaydi. Xudoga shukurki, dengizni sotib olganlar havoni ham sotib olishmabdi. Aslida dengiz bilan havo orasida unchalik katta farq yo'q. Uni ham sotib olib, bizni havosiz qoldirmaganlariga shukur qilaylik" [2,184-185]. Tarjimon matni deyarli so'zma-so'z o'zbekchalashtirgan bo'lsa-da, kambag'al insonning qo'li kaltaligi, boylarning har narsaga qurbi etishi, hatto dengizni sotib olishi mumkinligi, oddiy fuqaro uchun sohildan bir uyni ijaraga olish u yoqda tursin, uzoqdan bir qarash imkonsizligiga urg'u berilgan satirik hikoyada aks etgan turk ijtimoiy hayotidagi illatlarni o'zbek kitobxonlari ko'z ongida to'la, badiiy jihatdan mukammal gavdalantira olgan.

"Chegara ustidagi uy" hajviy hikoyasidan bir jumla: "*Ne sözünü bilmez adamlar var, dedim*" [1,144]. Ushbu jumlagacha ijodiy yondashgan tarjimon uni rivojlantirgan va quyidagicha o'g'irgan: "*G'alati odamlar bor-da, bilib-bilmay valdirayverishadi, dedim*" [2,190].

A.Nesin juda qisqa jumlar quradi, lekin ular orqali keng ma'no ifodalaydi: "*Aklım yattı, ama yine de gece gözümü uyku tutmadı. Hırsızı, randevu vermiş gibi, ha geldi, ha gelecek diye bekliyordum*" [1,145]. Turk va o'zbek tillari bir-biriga juda yaqin bo'lgani bois ko'pchilik tarjimonlar jumalarni shundayligicha ag'darib qo'yadilar va bu ko'p hollarda o'zini oqlaydi ham. Biroq N.Muhammadiyev bunday ish tutmaydi. U turkcha jumlaning avval yaxshilab uqadi, miyasida uning o'zbekcha strukturasi tuzadi. Natijada jumlagacha o'zbekcha ruh berib, yangi shaklga soladi. Mana parchaning tarjimasini: "*Biraz xotirjam bo'ldim. Ammo kechasi baribir ko'zimga uyku kelmadi. Uchrashuv tayinlagan odamday o'g'ri ana keladi, mana keladi deb, kutib yotdim*" [2,191]. Tarjimon gaplarning o'zini emas, ularda ifodalangan mazmunni ishonchli bera olgan: *aklı yatmak* iborasini *xotirjam bo'lmoq*, *gözü uyku tutmak* iborasini – *ko'ziga uyqu kelmaslik*, *ha geldi, ha gelecek* iborasini – *ana keladi, mana keladi* tarzida berganki, tarjimini xuddi original asar o'qiyotgandek o'qiyamiz.

Ba'zan yaqin tillar orasida tarjima amalga oshirilayotganda ijodkorning bu tillarning eng nozik jihatlariga e'tibor berishlari muvaffaqiyatga olib keladi. Masalan: "tüyleri diken diken olmak" (so'zma-so'z: "tuklari tikan-tikan bo'lmoq") iborasining o'zbekcha muqobili "*eti jimirlamoq*"dir: "*...diye insanın tüyelerini diken diken eden bir kahkaha yükseldi*" [1,145]. Tarjimon ushbu jumlaning "... qorong'ilikdan etni jimirlatadigan qahqaha yükseldi" [2,191] deya o'g'irib, mazmunni mukammal berishga muvaffaq bo'lgan.

Tarjimon ba'zida ibora qo'llashda muallifdan ham o'tadi. E'tibor bering: "*Ulan, biz korkunç erli film mi çeviriyoruz, erkeksen karşıma çık alçak! diye bağırdım*" [1,145]. Ushbu jumlaning so'zma-so'z tarjimasini "Bachchag'ar, biz

mahalliy qo‘rquv filmi suratga olyapmizmi, erkek bo‘lsang, chiq qarshimga, olchoq” bo‘ladi. Biroq, tarjimon uni quyidagicha o‘giradi: “*Ablah, sen bilan sichqon-mushuk o‘yini o‘ynayapmizmi, mard bo‘lsang qarshimga chiq, – deya baqirdim*” [2,191]. Tarjimon “*Ulan, ...alçak*” so‘zlarining ma‘nosini birgina “*ablah*” so‘ziga yuklagan bo‘lsa-da, “*sichqon-mushuk o‘ynamoq*”ni o‘zbek tilining boy ibora zaxirasidan tanlab qo‘yganki, jumla qoyilmaqom chiqqan.

Asliyatdagi frazeologik birliklarning tarjimada to‘g‘ri, o‘z o‘rnida va ishonchli berilishi tarjimaga betakror ifodaviylik, ixchamlik va aniqlik baxsh etadi, ifodaning ta’sirchanligi, badiiyligini oshiradi: “*Hişşt!... Yavaş konuş, çaktırma. Şu çay içen adama yan gözle bak!*” [1,154]. Gapda qo‘llanilgan *yan gözle bakmak* iborasi “ko‘z qirini tashlamoq”, “boshqacha qaramoq” ma‘nosida kelgan. Tarjimada jumla “*E, sekinroq gapir... Ana u choy ichayotgan odamga ko‘z qiringni tashla!*” [2,200] deb berilgan. Tarjima yaxshi, faqat u *Ey, menga qara, sekinroq gapir... Sezib qolmasin. Ana u choy ichayotgan odamga ko‘z qiringni tashla* deb berilsa, jumla yanada chiroyli chiqqan bo‘lardi.

Aziz Nesinning turk politsiyasining ishlash metodi kuchli satira vositasida ochib tashlangan va har bir jumlasini xalq tilida latifa, hikoyadagi ayrim birikmalar iboralarga aylangan “*Fil Hamdi qanday ushlendi?*” (*Fil Hamdi Nasıl Yakalandı?*) deb nomlangan hajviy hikoyasi tarjimasi ham mohir tarjimon N.Muhammad qalamiga mansubdir. Quyida ana shu hikoya va uning tarjimasidan bir necha misol:

- *Hişşt!.. Yavaş konuş, çaktırma. Şu çay içen adama yan gözle bak!*
- *O be... Ta kendisi!*

N.Muhammad tarjimasi:

- *E, sekinroq gapir... Ana u choy ichayotgan odamga ko‘z qiringni tashla!*
- *Iye, xuddi o‘zi-ku!.*

Yana bir misol:

- *Ne var? Ne oldu?*
- *Fazla sorma! Karakolda öğrenirsin.*

Ushbu qisqa dialog N.Muhammad tarjimasida quyidagicha berilgan:

- *Nima gap, tinchlikmi?*
- *Gapni ko‘paytirma, Sababini politsiyaxonada bilasan.*

O‘zbekcha tarjima qanday badiiy saviyada amalga oshirilganligi, qisqa dialoglarda tarjimonning so‘z tanlash va o‘rniga qo‘yishdagi mahorati yaqqol ko‘rinib turibdi.

Xulosa. Nosir Muhammadning tarjimalari yuksak badiiy saviyaga ega. Ushbu maqola mohir tarjimon ijodi ustida olib borilajak ishlarning debochasi hisoblanadi. Kelajakda Nosir Muhammad kabi so‘z ustalarining tarjimonlik mahorati qirralarini

o‘rganish, amaliyotdan ancha orqada qolgan tarjima nazariyasi va tanqidi sohasini jonlantirish yo‘lidagi xayrli ishlardan biri bo‘ladi, deb umid qilamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR VA MANBALAR:

[1] – Nesin A. Sizin Memlekette eşek yok mu? Aziz Nesin’in Aziz Nesinden seçtikleri, Derleme. – İstanbul, 2015. – 198 s.

[2] – Несин Азиз. Ҳуштак Афандим (Ҳажвий ҳикоялар). –Тошкент: “Ўзбекистон”, 2015. – 256 б.

[3] – Turkiy adabiyot durdonalari. Aziz Nesin. 47-jild. Adabiy-badiiy nashr (to‘plovchi va nashrga tayyorlovchi: R.Haydarova, A.Alimbekov). – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2022. – 440 b.